

Data Literacy in Studium und Beruf – ein Modul im Bereich Schlüsselqualifikationen an der Philipps- Universität Marburg. Genese und Materialien.

Esther Krähwinkel (Philipps-Universität Marburg)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8113455>

Lizenz: CC BY 4.0

Version: 1.0

Inhalt

1. Abstract	3
2. Einführung	3
3. Vernetzung zwischen Forschungsdaten-management und Data Literacy	4
3.1 Vernetzung vor Ort: Projekte und das Digital Learning Lab	4
3.2 Überregionale Vernetzung und Akteur*innen: Das Netzwerk Data Literacy Education und die NFDI.....	6
4. Der Rahmen an der Universität Marburg: eine Studienstrukturreform und das Modul ‚Data Literacy - Datenkompetenz in Studium und Beruf‘	8
4.1 Die inhaltliche Planung	9
4.2 Das Beispiel Wintersemester 2022/23	10
5. Die einzelnen Sitzungen.....	13
5.1 Erste Sitzung: gemeinsame Einführung.....	13
5.2 Zweite Sitzung: Datenmanagement ist wichtig: Ordnung der eigenen Dateien am Beispiel von Fotos – Strategien kennenlernen	16
5.3 Dritte Sitzung: Datenmanagement ist wichtig: Strategien Dateibenennung und Metadaten kennenlernen und umsetzen	25
5.4 Vierte Sitzung: Datenmanagement in der Wissenschaft. Übergang zu Forschungsdatenmanagement und Datenmanagementplänen	36
5.5 Fünfte Sitzung: Forschungsdatenmanagement Scarytales: Was hätte anders gemacht werden können?	44
5.6 Sechste Sitzung: Forschungsdatenmanagement und Recht: personenbezogene Daten	51
6. Literaturverzeichnis.....	57
Kontakt	61

1. Abstract

Das vorliegende Dokument stellt eine nachnutzbare Vorlage der Landesinitiative Hessische Forschungsdateninfrastrukturen für ein Lehrangebot zu Data Literacy in Studium und Beruf dar. Entstanden ist die Materialsammlung im Rahmen einer Lehrveranstaltung für den Bereich Schlüsselqualifikationen im Modul ‚Data Literacy: Datenkompetenzen in Studium und Beruf‘ an der Philipps-Universität Marburg (UMR). Die Modulverantwortlichkeit liegt bei der Stabsstelle Forschungsdatenmanagement der UMR, die diese Veranstaltung jeweils mit verschiedenen Institutionen (z. B. Universitätsbibliothek oder der Stabsstelle für IT-Sicherheit) umsetzt. In dieser Vorlage sind die zentralen Inhalte zum Datenmanagement enthalten, die Bestandteil der Lehrveranstaltung sind und je nach mitbeteiligter Partnerinstitution ergänzt werden. Zudem werden die Initiativen und Vorhaben zu Data Literacy an der UMR beleuchtet, auf die bei der Entwicklung des Moduls zurückgegriffen werden konnte. So wird der Prozesscharakter der Entstehung verdeutlicht.

Herangehensweise und
Leitfragen

2. Einführung

Drei Szenen – eine Gemeinsamkeit:

- Sie wollen ins Freibad gehen und sind sich wegen des Wetters unsicher.
- Sie wollen ins Theater gehen, doch gerade wird ein Lockdown verkündet. Die Inzidenzen sind zu hoch.
- Sie bewerben sich als Frau auf eine Führungsposition bei Amazon und müssen dazu Ihre Daten online eingeben. Bereits nach ein paar Tagen erhalten Sie eine Absage.

In allen drei Szenarien basiert die Entscheidungen auf Daten und die Interpretation derselben.¹

Eine datengetriebene Welt ist heute Alltag. Der Umgang damit erfordert ein vielfältiges Bündel an Kompetenzen, die häufig unter dem Begriff „Data Literacy“ zusammengefasst werden. Data Literacy wird verstanden als die Fähigkeit, Daten

¹ 1) Sie nutzen eine Wetterapp und entscheiden dann, ob Sie bei dem vorhergesagten Wetter schwimmen gehen. 2) Auf der Grundlage von Daten zu Covid-Erkrankungen wurden in den letzten Jahren jeweils politische Entscheidungen wie z. B. die Einrichtung eines Lockdowns getroffen. Dabei werden die Daten jeweils in einen Kontext (z. B. die Belegung von Krankenhausbetten) gesetzt und entsprechend interpretiert und bewertet. So basierten Entscheidungen am Anfang auf den R-Wert und Inzidenzen um die 30 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnende, die als hoch erachtet wurden, später wurden Inzidenzen um die 1000 als akzeptabel eingestuft. 3) Sie müssen Ihre Daten online eingeben, weil eine Vorauswahl mittels Künstlicher Intelligenz (KI) stattfindet. Die zugrunde gelegte Datenbasis bezieht sich auf den Pool aktuell tätiger Führungspersonen. Diese sind aber überwiegend männlich, so dass die statistische Auswertung nahelegt, Frauen hätten vermeintlich weniger Aussicht auf Erfolg. Auch hier geht es daher nicht nur rein um Daten, sondern vielmehr um Schlussfolgerungen aufgrund von Daten. Es wird allerdings nur die aktuelle Situation abgebildet, ohne zu hinterfragen, warum die Datenlage so ist, wie sie ist. Aufgrund dieser Verzerrungen hat Amazon 2018 seine Personalauswahl mit KI eingestellt. S. dazu: Wilke, Felicitas: Künstliche Intelligenz diskriminiert (noch), Die Zeit, 18. Oktober 2018, <https://www.zeit.de/arbeit/2018-10/bewerbungsroboter-kuenstliche-intelligenz-amazon-frauen-diskriminierung> (10.11.2022).

auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden.²

Diese Kompetenzen stehen auch im Mittelpunkt eines seit dem WS 2022/23 an der UMR von der Stabsstelle Forschungsdatenmanagement und unterschiedlichen Partnereinrichtungen angebotenen Schlüsselqualifikationsmoduls. Charakteristisch ist die iterative Entwicklung der Lehrinheit.³ Das Ziel bei der Beschreibung der Genese ist, zu verdeutlichen, dass es viele Wege und Ansätze gibt, entsprechende Inhalte an einer Hochschule zu verorten. Es muss nicht jedes Mal „das Rad neu erfunden“ werden. Es geht vielmehr darum, verschiedene Akteur*innen zusammenzubringen und auf bereits bestehende Konzepte, Inhalte und Wege zurückzugreifen. Im vorliegenden Fall sind insbesondere Impulse aus den Themenfeldern Data Literacy Education, Forschungsdatenmanagement und Digital Humanities in die Entwicklung des Moduls bzw. der Lehrveranstaltung eingeflossen.

Ziel

3. Vernetzung zwischen Forschungsdatenmanagement und Data Literacy

3.1 Vernetzung vor Ort:

Projekte und das Digital Learning Lab

An der UMR erfolgt die Auseinandersetzung mit Data Literacy bereits seit 2017 im Rahmen von zwei Projekten. Bei ‚FOKUS - Forschungsdatenkurse für Studierende und Promovierende‘ wurden in enger Abstimmung mit Professor*innen fachliche Lehrinhalte zum Forschungsdatenmanagement entwickelt und direkt in Lehrveranstaltungen eingebracht. Im Projekt ‚TRUST - Training im Umgang mit sensiblen Forschungsdaten‘ arbeiteten studentische Gruppen im Wintersemester 2018/19 an konkreten Beispielen und entwickelten Konzepte, wie fallspezifisch mit den sensiblen Daten umgegangen werden kann. Die Daten entstammen dabei echten Forschungsunterlagen und wurden von Wissenschaftler*innen der UMR beigesteuert.⁴ In beiden Projekten zeigte sich früh, dass Lehrende und Studierende einen hohen Bedarf darin sehen, den Umgang mit und die Beschaffenheit von Daten zu reflektieren.⁵

Projekte FOKUS und TRUST an der UMR seit 2017

² Ridsdale, Chantel; Rothwell, James; Smit, Mike; Bliemel, Michael: Strategies and Best Practices for Data Literacy education Knowledge Synthesis Report, 2025, <https://doi.org/info:doi/10.13140/RG.2.1.1922.5044>.

³ Im Rahmen des Netzwerks Data Literacy Education des Stifterverbandes zeigen sich bisher insbesondere zwei Vorgehensweisen: 1. Bestehende Methodenausbildung und Lehrveranstaltungen werden um das Thema Data Literacy erweitert. Technische Fähigkeiten stehen dabei häufig im Vordergrund, z.B. in Form von Tools wie R und Python. 2. Etablierung eines mehrstufigen Systems für alle Studierenden, oft dreistufig: Stufe 1 Basisangebot (Sensibilisierung), Stufe 2 Techniken und Methoden (kann auch durch Integration in bestehende Lehrveranstaltungen erfolgen), Stufe 3 eigene fachwissenschaftliche Arbeit mit Daten und Umsetzung von Projekten. S. dazu Lübke, Karsten; Schwarz, Tabea; Jeworutzki, Sebastian; Weckop, Michael: Curriculare Integration - Wie findet Data Literacy Eingang in die Lehrpläne? In: Ebeling, Johanna; Koch, Henning; Roth-Grigori, Alexander (Hrsg.): Kompetenzerwerb im kritischen Umgang mit Daten, Data Literacy Education an deutschen Hochschulen, Edition Stifterverband. Essen 2021, S. 20 - 26, hier S. 21, <https://www.stifterverband.org/download/file/fid/10642>.

⁴ Schulte, Stefan: Sensible Daten und Urheberrecht. Vortrag 108. Deutscher Bibliothekartag in Leipzig, 2019, <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0290-opus4-164001>

⁵ FOKUS - Forschungsdatenkurse für Studierende und Graduierte: Teilvorhaben: Forschungsdatenkurse Germanistik, Wirtschaftswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Medizin bzw. Psychologie;

Für das Erlernen dieser Kompetenzen bietet sich das Feld Forschungsdatenmanagement an, auch wenn wegen des immanenten Worts „Forschung“ angenommen werden könnte, dass die Beschäftigung mit den Inhalten erst für fortgeschrittene Studierende oder Promovierende geeignet ist, die eine wissenschaftliche Laufbahn planen. Dieser Blick verkennt ebenso wie die ausschließliche Rückführung des Begriffs auf den DFG-Kodex zur guten wissenschaftlichen Praxis,⁶ dass es sich beim Forschungsdatenmanagement um grundlegende Prinzipien im Umgang mit digitalen Daten handelt.⁷ Nicht nur für die Wissenschaft, auch für private Daten ist ein verantwortungsvolle Management gefordert, wenn es z. B. darum geht, digital vorliegende persönliche Unterlagen langfristig verfügbar zu halten – unabhängig davon, ob sie originär digital vorliegen oder digitalisiert wurden, z. B. in Form von eingescannten Vertragsunterlagen. Es geht also darum, sich im Studium auf dem Gebiet des Forschungsdatenmanagements „mit einer forschenden Haltung Wissen anzueignen, es zu prüfen, weiterzuentwickeln, zu kommunizieren und diese wissenschaftlichen Kompetenzen auch in einem außerwissenschaftlichen Kontext einzusetzen.“⁸ Um dementsprechend ein vielfältig nutzbares Angebot zu schaffen, wurde in FOKUS ein Onlinekurs zum Forschungsdatenmanagement entwickelt. Das Ziel war, Material zur Verfügung zu stellen, das von Lehrenden jeweils in Lernumgebungen importiert und nach eigenen Bedürfnissen eingesetzt werden kann. Im Jahr 2022 erschien eine grundlegende Überarbeitung im Rahmen von HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen, der hessischen Landesinitiative zum Forschungsdatenmanagement.⁹

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Etablierung des Kompetenzaufbaus im Rahmen von Data Literacy war 2018 die Einrichtung eines Digital Learning Labs an der Universitätsbibliothek Marburg, mitgetragen vom Servicezentrum digital gestützte Forschung. Dieses bietet einen Erfahrungsraum, um digitale Methoden, Techniken und Werkzeuge kennenzulernen und auszuprobieren, einen Vernetzungsraum, um verschiedene Projekte und Initiativen der UMR zusammenzubringen und einen Lernraum, in dem Workshops zu Digital Humanities, Data Curation und Open Science angeboten werden. Ausgehend von dem Grundverständnis, dass sich die Digital Humanities nicht nur in großen Vorhaben umsetzen lassen, sondern sie sich auch im Kleinen durch die Nutzung digitaler Methoden zur Beantwortung von Fragen zeigen, ist eines der zentralen Angebote die Einführung in die Programmiersprachen R bzw. in Python. Beide sind relativ einfach zu erlernen und stellen einen wesentlichen Schritt im Aufbau der Fähigkeit dar, digitale Methoden anwenden zu können, insbesondere

Projektkoordination: Schlussbericht: Berichtszeitraum: 01.05.2017 bis 30.04.2019/Zuwendungsempfänger: Philipps-Universität Marburg; Projektleitung: Philipps-Universität Marburg, Universitätsbibliothek, Dr. Andrea Wolff-Wölk; Autor(en): Brand, Ortrun; Klein, Benedikt; Krähwinkel, Esther; Müller, Diana; Müllerleile, Tobias; Wolff-Wölk, Andrea: <https://doi.org/10.2314/KXP:1701714671> und Ebeling, Johanna; Koch, Henning; Roth-Grigori, Alexander (Hrsg.): Kompetenzerwerb im kritischen Umgang mit Daten, Data Literacy Education an deutschen Hochschulen, Edition Stifterverband. Essen 2021, S. 34 - 35, <https://www.stifterverband.org/download/file/fid/10642>. Deutlich wurde allerdings auch, dass Professor*innen in der Breite der Fächer wenig konkrete Vorstellungen über die Inhalte und notwendige Kompetenzen hatten und selbst erst für entsprechende Fragestellungen sensibilisiert werden mussten.

⁶ Deutsche Forschungsgemeinschaft. Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>

⁷ Marshall, Brianna H.: The Complete Guide to Personal Digital Archiving. Chicago: ALA Editions 2018.

⁸ Drei Dimensionen akademischer Bildung, aktuell in Wissenschaftsrat: Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre; Köln 2022, <https://doi.org/10.57674/q1f4-g978>

⁹ Krähwinkel, Esther, Langner, Patrick, Lipp, Robert, & Pietsch, Andre Manuel: HeFDI Data Learning Materials: Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung. Zenodo 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6373596>.

hinsichtlich der Überführung von Texten in Zeichenketten und die darauf beruhende Möglichkeit, diese nach Mustern und Strukturen auszuwerten. Angeboten werden diese Kurse auch aufgrund der Beobachtung, dass es für Studierende jenseits dezidierter Studiengänge kaum Chancen gibt, Grundlagenkompetenzen im Bereich Digital Humanities zu erwerben.¹⁰

3.2 Überregionale Vernetzung und Akteur*innen: Das Netzwerk Data Literacy Education und die NFDI

Die genannten Erfahrungen und insbesondere die Überzeugung, dass Datenkompetenzen ihren Eingang ins Studium finden müssen, führten 2019 zu einer weiteren Vernetzung des Bereichs Forschungsdatenmanagement der UMR mit dem Stifterverband im Programm „Data Literacy Education“. Inspirierend ist die Zusammenarbeit in diesem Netzwerk aus mehreren Gründen: Zum einen werden in den umgesetzten und geplanten Projekten Studierende anvisiert. Zum anderen wird immer auch die konkrete Implementierung an Hochschulen angestrebt. Damit werden Fragen von Vernetzung, Organisation, Personalressourcen, Vorgehen und Gelingensbedingungen thematisiert,¹¹ die wichtig sind, um das Thema an denjenigen Einrichtungen zu verankern, an denen sich die Bedürfnisse sowohl von Lehre als auch von Forschung artikulieren.¹²

Trotz der Vielfältigkeit der Angebote gibt es kein allgemein akzeptiertes Verständnis von Data Literacy. Es ist nicht geklärt, was genau unter Daten zu verstehen ist, insbesondere auch nicht aus fachwissenschaftlicher Perspektive. So werden z. B. in der Data Literacy Charta die historischen, ästhetischen, kulturellen, sozialen und politischen Ebenen nicht adressiert.¹³ Auch die überwiegend generische Ausrichtung vieler diesbezüglichen Angebote verdeutlicht ein weiteres

Netzwerk Data Literacy
Education

¹⁰ Glaser, Timo: Digital Humanities aus dem Fachreferat heraus, in: Zeitschrift für Bibliothekskultur/Journal for Library Culture. Digital Humanities und wissenschaftliche Bibliotheken, 2020, 8 (1), Published on: Apr 20, 2021, <https://0277-pubpub.org/pub/uirsqaxm?readingCollection=a080007c>. und Ders.: Wie können Bibliotheken Studierende fit für die Digital Humanities machen? AbiTechnik 2018, 38 (3), S. 282, <http://doi.org/10.1515/abitech-2018-3011>

¹¹ S. dazu Ebeling, Johanna; Koch, Henning; Roth-Grigori, Alexander (Hrsg.): Kompetenzerwerb im kritischen Umgang mit Daten, Data Literacy Education an deutschen Hochschulen, Edition Stifterverband. Essen 2021, <https://www.stifterverband.org/download/file/fid/10642>. Siehe z.B. den Kurs Stadt – Land – DatenFluss, der für den Umgang mit Daten in einer digitalisierten Welt sensibilisieren soll. Dazu hat der deutsche Volkshochschulverband eine App entwickelt, deren Inhalte dann in Zusammenarbeit mit dem KI-Campus ins Web übertragen wurden. Stadt | Land | DatenFluss | AI Campus. Und siehe auch den Kurs „Data EDUcation der Universität Duisburg Essen“, der den Fokus auf den Umgang mit Statistiken legt, <https://www.uni-due.de/dataedu/>. Auffällig ist, dass sich die verschiedenen Ebenen bisher wenig verschränken bzw. zum Teil als etwas Unterschiedliches wahrgenommen werden, obwohl sich die Inhalte bei aller notwendigen konzeptionellen Diskussion, insbesondere bei den generischen Angeboten, überschneiden können.

¹² S. dazu Axtmann, Alexandra; Böker, Elisabeth; Brand, Ortrun; Cyra, Magdalene; Dworschak, Nina; Fingerhuth, Matthias; Gerlach, Roman; Hartmann, Niklas; Jagusch, Gerald; Krähwinkel, Esther; Lipp, Robert; Müller-Pfefferkorn, Ralph; Nauss, Thomas; Neuroth, Heike; Putnings, Markus; Rehwald, Stephanie; Rex, Jessica; Rohrwild, Jürgen; Slowig, Benjamin, ... Weiner, Barbara: "Wir bringen die breite Basis mit" – Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (Version 1), 2021, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4524655>

¹³ Schüller, Katharina; Koch, Henning; Rampelt, Florian: Data-Literacy-Charta, Version 1.2. Berlin: Stifterverband, Version 1.2 Stand: 8. Februar 2021, <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>
Zur Kritik: Burkhardt, Marcus; Grashöfer, Katja; Miyazaki, Shintaro; Weich, Andreas: Welche Daten? Welche Literacy? – Ein Kommentar zur Data-Literacy-Charta des Stifterverbandes, Open Media Studies, Veröffentlicht 17/12/2021 · Aktualisiert 01/02/2022, <https://mediastudies.hypotheses.org/2875#comments>.

Mal, dass – je nach wissenschaftlicher Disziplin – auf den Einzelfall ausgerichtete fachliche Fokussierungen¹⁴ unklar sind. Wie das Verhältnis von übergreifenden und spezifischen Anforderungen ist, muss nach wie vor diskutiert werden.

Das zeigt sich auch im Aufbau der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Im Jahr 2021 ist als Reaktion auf den thematischen Querschnittscharakter des Ausbaus von Datenkompetenz durch die Fachkonsortien hinweg die Sektion „Education und Training“ im NFDI-Verein verankert worden. Im zugeordneten Konzept werden drei Arbeitsschwerpunkte beschrieben:

1. Eine disziplinunabhängige Zielgruppen- und Bedarfsanalyse, u. a. durch die Gegenüberstellung der verschiedenen Aspekte der einzelnen Konsortien und der anschließenden Formulierung von differenzierten Bildungsinhalten für abgestufte Kompetenzniveaus.
2. Die Bereitstellung bedarfsgerechter und zielgruppenspezifischer Schulungsmodulare zu Datenkompetenz
3. Die Entwicklung eines Qualitätssicherungskonzepts für die einzelnen Module sowie sich daraus ergebende Lehr- und Schulungsangebote.¹⁵

Gleichzeitig finden sich bei vielen Konsortien – entweder im Rahmen des Communitybuildings oder auch gesondert – eigene Arbeitsvorhaben zu Data Literacy.¹⁶

Um die jeweiligen Impulse sowohl aus der NFDI als auch an der UMR zusammenfließen zu lassen, wurde eine Projektgruppe an der UMR etabliert. In dieser arbeiten Mitarbeiter*innen der lokalen NFDI-Arbeitsbereiche zu Training und Education von NFDI4Biodiversity und NFDI4Culture sowie des Marburger Center for digital Culture and Infrastructure (MCDCI) und des Servicezentrums digital gestützte Forschung zusammen. Der thematische Schwerpunkt liegt auf dem Austausch von praktischen Erfahrungen in der Umsetzung von Inhalten zu Data Literacy und Forschungsdatenmanagement in Schulungen, Veranstaltungen und in der Lehre.

Insgesamt sind für die Entstehung des vorgestellten Schlüsselkompetenzmoduls zu Data Literacy vielfältige Impulse wichtig: Die punktuelle Vernetzung mit Wissenschaftler*innen verdeutlichte, dass dem Thema vor Ort Relevanz beigemessen wird. Sowohl in den genannten Projekten als auch im Digital Learning Lab wurden konkrete Erfahrungen in der inhaltlichen Umsetzung der Thematik und in der Arbeit mit Studierenden gewonnen. Gleichzeitig bietet die

¹⁴ S. z. B. Wuttke, Ulrike; Helling, Patrick: Barcamp Data Literacy – Datenkompetenzen in den digitalen Geisteswissenschaften vermitteln. Erkenntnisse aus dem Workshop der AG Datenzentren während der DHd 2020 an der Universität Paderborn. Bausteine Forschungsdatenmanagement. Empfehlungen und Erfahrungsberichte für die Praxis von Forschungsdatenmanagerinnen und -managern Nr. 2/2020: S. 49-55. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2020.2.8276>.

¹⁵ Herres-Pawlis, Sonja; Pelz, Peter; Kockmann, Norbert; Gläser, Roger; Richter, Manuela; Liermann, Johannes; Ortmeier, Jochen; Heine, Ina; Metzmaker, Amelie; Andres, Ann-Christin; Münzmay, Andreas; Heuer, Jan-Ocko; Hagener, Malte; Dierkes, Jens; Wiljes, Cord; Lindstädt, Birte: Sektionskonzept Training & Education zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. (1.1.). Zenodo 2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5599770>, S. 2.

¹⁶ „Education and Training“ (NFDI4Biodiversity und NFDI4Earth), „Ausbildung und Training in angewandtem Forschungsdatenmanagement und Datenwissenschaften für Katalyse“ (NFDI4Cat), „Qualification & Training, Cultural Research Data Academy“ (NFDI4Culture), „BerdAcademy“ (Berd4NFDI), „Training“ (Fairmat), „Community and Training“ (NFDI4DataScience), „Education and Training“ (NFDI4Earth), „Training“ (NFDI4Microbiota), „Community Interaction: Provide and conduct education and training for researchers, technical professionals, students“ (NFDIMatWerk), „Education, training, outreach, citizen science“ (Punch4NFDI). S. die geförderten Konsortien der ersten zwei Ausschreibungsrunden. <https://www.nfdi.de/konsortien/> (18.11.2022).

Arbeit im Netzwerk Data Literacy Education nicht nur eine Plattform für die Reflektion dieser Erfahrungen, sondern zeigt auch Herangehensweisen und Beispiele für die Implementierung vor Ort und in Curricula auf. Die NFDI-Konsortien sind die Brücke zu fachspezifischen Inhalten explizit zum Forschungsdatenmanagement, allerdings wird in diesem Rahmen auch deutlich, dass generische Angebote erforderlich sind. Dementsprechend und mit Blick auf die Zielgruppe – Studierende ab dem zweiten Semester – ist die Marburger Veranstaltung als Grundlagenmodul konzipiert, an die sich bei Bedarf fachspezifische Inhalte anschließen lassen.

4. Der Rahmen an der Universität Marburg: eine Studienstrukturreform und das Modul ‚Data Literacy - Datenkompetenz in Studium und Beruf‘

Um den Erwerb von grundlegenden Qualifikationen zu stärken, sieht die Studienstrukturreform der UMR vom 16.07.2021 vor, dass BA-Studierende ab dem Wintersemester 2022/23 in allen Bachelorstudiengängen 18 Leistungspunkte (LP) im Bereich Schlüsselkompetenzen erwerben müssen. An keiner anderen deutschen Hochschule haben Schlüsselqualifikationen aktuell so viel Gewicht. In dem sogenannten MarSkills-Bereich können Studierende die Leistungspunkte entweder vollständig über die Kompetenzmodule der Fächer erwerben oder auch im Umfang von 6 LP überfachliche Inhalte wählen. Diese werden in einem eigenen Bereich angeboten, in dem sich Veranstaltungen der zentralen Einrichtungen wie der Stabsstelle Forschungsdatenmanagement, der Universitätsbibliothek, des Hochschulrechenzentrums oder der Studienberatung finden. Entsprechend des bereits bestehenden Angebotsportfolios können die Studierenden beispielsweise Veranstaltungen zu digitaler Medienproduktion, zum wissenschaftlichen Schreiben, zur Kommunikation und auch zu ‚Data Literacy - Datenkompetenz in Studium und Beruf‘ (3 LP) belegen.¹⁷

Der MarSkills-Bereich wird in einer eigenen Prüfungsordnung geregelt. Das hat den Vorteil, dass nicht alle Studiengänge diesen Bereich gesondert verankern müssen, sondern es ausreicht, auf diesen zu verweisen. Der MarSkills-Bereich wird außerdem durch ein eigenes MarSkillsCenter betreut, das den zugehörigen Studienbereich inklusive dem zentralen Angebot an Kompetenzmodulen koordiniert, begleitet und weiterentwickelt. Aus Sicht der zentralen Einrichtungen ist diese Unterstützung wichtig, da hier auch alle organisatorischen Fragen z. B. zur Modulentwicklung, Veranstaltungsdurchführungen und Raumbuchungen adressiert werden und Arbeitsaufwand entfällt.

Es können pro Modul 3 LP erworben werden, die dazu erforderlichen 90 Stunden Workload teilen sich auf 60 Stunden Präsenzzeit inklusive Vor- und Nachbereitung sowie 30 Stunden Portfolioarbeit auf. Die anzufertigende schriftliche Dokumentation im Modul zu Data Literacy umfasst 10 bis 15 Seiten.

Die Lernziele sind u. a. wie folgt formuliert:

„Nach dem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

Studienstrukturreform und
Stärkung der Schlüssel-
kompetenzen: MarSkills

Lernziele des Moduls
‚Data Literacy‘

¹⁷ S. zur Studienstrukturreform: <https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/lehre/studienstruktur> (22.11.2022). Zudem „Was ist MarSkills?“, <https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/lehre/marskills/was-ist-marskills> (22.11.2022).

- die Bedeutung von Datenmanagement zu diskutieren und die gesellschaftlichen Konsequenzen der Datafizierung kritisch zu reflektieren.
- Anforderungen und Vorgehensweisen darzulegen, um Datenmanagement strukturiert umzusetzen.
- Strategien für die praktische Anwendung von Datenmanagement zu entwickeln.
- Datenmanagement-Tools für verschiedene Datentypen zu evaluieren.“¹⁸

Die für dieses Modul angebotene Lehrveranstaltung für Studierende ab dem zweiten Semester findet wöchentlich zweistündig statt und wird von der Stabsstelle Forschungsdatenmanagement mit unterschiedlichen Partner*innen durchgeführt.

4.1 Die inhaltliche Planung

Da die MarSkills-Module überfachlich ausgerichtet sind, ist zu erwarten, dass die Zielgruppe hinsichtlich der Fachrichtungen breit gefächert ist. Erfahrungen mit digital gestützten Arbeitsweisen und Aspekten des Datenmanagements sind tendenziell nicht zu erwarten. Daher ist das Hauptziel der Veranstaltung, am Anfang des Studiums für Fragen des Datenmanagements zu sensibilisieren. Damit soll sowohl eine kritische Grundhaltung im eigenen Datenumgang aufgebaut als auch eine Brücke angeboten werden, von der aus jeweils an die unterschiedlichen Arbeitsmodi und Inhalte der jeweiligen Fachdisziplinen angeknüpft werden kann.

Von der Annahme ausgehend, dass digitale Fotos oft ungeordnet, unbenannt und ohne weitere Erläuterungen auf Handys oder Speicherplatten ‚herumliegen‘, knüpfen die Teilnehmer*innen zu Beginn der Veranstaltung an alltägliche Erfahrungen an. Anhand der eigenen Fotoverwaltung werden Fragen der Aussonderung, des Speicherns, der Ordner- und Dateibenennung und von Metadaten thematisiert.¹⁹ Dabei geht es explizit nicht um Programme der Fotoverwaltung. Vielmehr steht im Mittelpunkt des Vorgehens die Idee, anhand eigener Fotos (angenommener Weise auf dem Smartphone) Fragen des Datenmanagements zu thematisieren: Müssen alle Fotos aufbewahrt werden? Wie kann ich sie unabhängig von KI-gestützten Möglichkeiten der Suche wie Gruppierungen nach Gesicht oder Motivsuche eigenständig verwalten? Wie Sorge ich dafür, meine Fotos längerfristig zu erhalten?

Nach der Beschäftigung mit den eigenen Fotos und den ersten persönlichen Erfahrungen mit Datenmanagement wird auf Forschungsdaten übergeleitet. Durch den Einstieg über das private Datenmanagement werden fundamentale Kompetenzen bereits in den Sitzungen zur Fotoverwaltung erlernt sowie angewendet und können anschließend auf Forschungskontexte übertragen werden. Auf diese Weise sollen die Studierenden grundlegende Inhalte des Forschungsdatenmanagements lebensnah erarbeiten und erkennen. Zur weiteren

Eigene Fotos als Einstieg

Der Übergang ins
Forschungsdaten-
management

¹⁸ Studien- und Prüfungsordnung für die Studienbereiche Marburg Skills und Interdisziplinarität in Mono- und Kombinationsbachelorstudiengängen der Philipps-Universität Marburg vom 9. Februar 2022, veröffentlicht am 25.04.2022. <https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/recht/studprueo/01-bachelorstudiengaenge/37-2022.pdf>.

¹⁹ Ausgangspunkt dafür ist Marshall, Brianna H.: The complete guide to personal digital archiving, London 2018.

Einführung hinsichtlich der wissenschaftsnahen Umsetzung wird auf die von der Landesinitiative „Hessische Forschungsdateninfrastrukturen“ erarbeitete Onlineleereinheit zurückgegriffen.²⁰

Nach diesem theoretisch ausgerichteten Abschnitt folgt ein vertiefender Teil, der in Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen der UMR umgesetzt wird. In der Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Marburg beispielsweise sollen Studierende erste Erfahrungen mit digital gestützter Forschung machen. Dazu arbeiten sie mit der Programmiersprache R. In der Einheit zu IT-Sicherheit werden Datenschutz und -sicherheit verstärkt thematisiert.

Das Modul ist darauf ausgelegt – nach seiner Etablierung und zu einem späteren Zeitpunkt - die einführenden Sitzungen zum Datenmanagement durch fachspezifisch konzipierte weitere Einheiten zu vertiefen. Das könnte sowohl für den gesamten Kurs als auch in Form von sich verzweigenden Gruppen nach Fachdisziplin umgesetzt werden, bei der sich die Studierenden mit Inhalten beschäftigen, die ihrem Studium entsprechen. Diese Gruppenphase könnte im Kurs abschließend zusammengefasst werden.

Parallel zum inhaltlichen Ablauf arbeiten die Studierenden im Laufe der Veranstaltung zunehmend eigenständiger. Findet die Veranstaltung am Anfang noch wöchentlich eng durchgeplant mit jeweils anschließenden Übungen statt, nehmen die selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben im Verlauf des Semesters an Umfang zu, so dass auch einzelne Sitzungen zur Eigenarbeit insbesondere für die vertiefenden Themen zur Verfügung stehen. Der Übergang von der Führung zur Moderation der Veranstaltung zeigt sich auch in den untenstehenden Ablaufplänen der Sitzungen. Jeweils parallel dazu erfolgt auch die Aufforderung, dass die Studierenden die zugehörigen bearbeiteten Übungen in ihr Portfolio hochladen. Dahinter steckt die Absicht, eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Datenmanagement abzubilden und zu dokumentieren, die die Studierenden während ihres Studiums begleitet.

Vertiefung der Inhalte -
Kooperationen sind
der Schlüssel

4.2 Das Beispiel Wintersemester 2022/23

Beispiel: Die Veranstaltungsankündigung für das WS 2022/23 zusammen mit der Universitätsbibliothek Marburg:

„Sie schauen auf Ihre Wetterapp, um zu entscheiden, ob Sie schwimmen gehen. Sobald die Infektions-Inzidenzen an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 350 lagen, griffen vor Ort zusätzliche ‚Hotspot-Regelungen‘. Was eint diese beiden Szenarien? In beiden werden datengestützte Entscheidungen getroffen. Der Umgang mit Daten prägt inzwischen unser alltägliches, gesellschaftliches und wissenschaftliches Leben. Daher ist es wichtig, kompetent mit Daten umgehen zu können.

In dieser Veranstaltung beschäftigen wir uns mit dem Management von Daten. Anhand Ihrer Fotos erarbeiten wir, wie Sie diese gesichert ablegen und auch nach Jahren wiederfinden können. Die Prinzipien, die für unsere eigenen Daten Anwendung finden, sind auch für das (Forschungs)Datenmanagement in der Wissenschaft und damit in Ihrem Studium relevant. Was das beinhaltet und was dabei wichtig ist, vertiefen wir nach der Arbeit mit Ihren Fotos. Wir gehen aber nicht nur mit Daten um, sondern erstellen diese auch. Daher lernen Sie, wie Sie mit der Programmiersprache R Texte (unstrukturierte Daten) so aufarbeiten, dass sie

Veranstaltungsankündigung
zum WS 2022/23

²⁰ Krähwinkel, Esther, Langner, Patrick, Lipp, Robert, & Pietsch, Andre Manuel: HeFDI Data Learning Materials: Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung. Zenodo 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6373596>.

ausgewertet und visualisiert werden können. So ist es z. B. möglich, Kernaussagen anhand von Worthäufigkeiten herauszuarbeiten. Sie lernen weiterhin, Datenmanagement-Tools für verschiedene Datentypen zu evaluieren, eigene Daten zu erfassen und mithilfe von strukturierten Informationen (Metadaten) zu organisieren. Ebenso lernen Sie dabei, den Unterschied zwischen ‚good data‘ und ‚bad data‘ zu benennen. Und zum Schluss werfen wir noch einen kritischen Blick auf die aktuelle Datafizierung.

Workshop, Seminar, Übung: Präsenz, Vor- und Nachbereitung, E-Learning, Lektüre, Erstellung eines Portfolios

Nach dem Abschluss des Moduls sind Sie in der Lage,

- die Bedeutung von Datenmanagement zu diskutieren und die gesellschaftlichen Konsequenzen der Datafizierung kritisch zu reflektieren.
- Anforderungen und Vorgehensweisen darzulegen, um Datenmanagement strukturiert umzusetzen.
- Strategien für die praktische Anwendung von Datenmanagement zu entwickeln.
- Datenmanagement-Tools für verschiedene Datentypen zu evaluieren, eigene Daten mithilfe von OpenSource-Tools zu erfassen und zu organisieren.
- Unstrukturierte Daten aufzuarbeiten, auszuwerten, zu visualisieren und die Datenanalyse nachvollziehbar zu dokumentieren.

Literatur: Brianna H. Marshall. 2018. *The Complete Guide to Personal Digital Archiving*. Chicago: ALA Editions. Weitere Literatur wird im Seminar bekanntgegeben.“

Die Veranstaltung war inhaltlich folgendermaßen konzipiert:

- Allgemeine Einführung in die Veranstaltung
- Datenmanagement ist wichtig: Ordnung der eigenen Dateien am Beispiel von Fotos – Strategien kennenlernen
- Datenmanagement ist wichtig: Strategien Dateibenennung und Metadaten kennenlernen und umsetzen
- Datenmanagement in der Wissenschaft. Übergang zu Forschungsdatenmanagement und Datenmanagementplänen
- Forschungsdatenmanagement Scarytales: Was hätte anders gemacht werden können?
- Forschungsdatenmanagement und Recht: personenbezogene Daten

Daran schlossen sich im WS 2022/23 folgende Inhalte an, die von der Universitätsbibliothek Marburg übernommen wurden:

Themen der Sitzungen

- R 1.1: Grundlagen
- R 1.2 Textanalyse I & 2.1: Intro Packages
- R 2.2: Textanalyse II
- R 3: Tidyverse
- R 4: Literate Programming mit Notebooks
- Bad Data – Good Data: Data cleaning mit Open Refine
- Datenmanagement Tools & Data Criticism
- Abschlussitzung

Im WS 2023/24 wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Stabsstelle IT-Sicherheit der UMR angeboten. Folgende Themen stehen dabei zur Vertiefung im Fokus:

- digitaler Fußabdruck
- Darknet
- Zugangsbeschränkungen bzw. Zugriffskontrolle, Passwortsicherheit
- Datenschutz und personenbezogene Daten, Anonymisierung und Pseudonymisierung
- Informierte Einwilligung
- Verschlüsselung

Die bis hier aufgeführten Sitzungen der Stabsstelle Forschungsdatenmanagement sind zentraler Bestandteil der Lehrveranstaltungen im Modul. Sie werden nachfolgend in den Ablaufplänen detailliert erläutert und inklusive des genutzten Materials zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt.

5. Die einzelnen Sitzungen

Hinweise zu den verwendeten Abkürzungen: Einzelarbeit (EA), Partnerarbeit (PA), Gruppenarbeit (GA), Frontalunterricht (FU), Plenum (P). Dozent*in (Doz), Teilnehmer*innen (TN)

5.1 Erste Sitzung: gemeinsame Einführung

Die TN erhalten Informationen zu den thematischen Schwerpunkten und dem Arbeitsmodus.

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/ Materialien
Vor der ersten Sitzung		Mail an alle TN, dass sie bitte ihren Studmail-Account greifbar haben				
10:15 – 10:25	Doz.	Vorstellung der Veranstaltungsleiter*innen	TN wissen, mit wem sie es zu tun haben	P	Gespräch	
	TN	Je nach Gruppengröße Vorstellung der TN, dann verschieben sich die aufgeführten Zeiten jeweils um 15 Minuten	TN wissen, mit wem sie es tu tun haben	P	Gespräch	
10:25 – 10:35	Doz.	Formalia: <ul style="list-style-type: none"> • Wann treffen wir uns? • Wo treffen wir uns? • Ablauf der Veranstaltungen? • Abgabe der Aufgaben? • Wie erreichen Sie sich untereinander? 	TN erhalten Überblick über die Organisation der Veranstaltung TN wissen, was von ihnen erwartet wird TN erhalten Sicherheit	FU	Vortrag	Präsentation

		<ul style="list-style-type: none"> • Wie erreichen Sie uns? 				
10:35 – 10:50	Doz.	<p>Thematik, Erläuterung der Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datenmanagement ist wichtig: Ordnung der eigenen Dateien am Beispiel von Fotos – Strategien kennenlernen • Datenmanagement ist wichtig: Strategien Dateibenennung und Metadaten kennenlernen und umsetzen • Datenmanagement in der Wissenschaft. Übergang zu Forschungsdatenmanagement und Datenmanagementplänen • Forschungsdatenmanagement Scarytales: Was hätte anders gemacht werden können? • Forschungsdatenmanagement und Recht: personenbezogene Daten • R 1.1: Grundlagen • R 1.2 Textanalyse I & 2.1: Intro Packages • R 2.2: Textanalyse II • R 3: Tidyverse • R 4: Literate Programming mit Notebooks • Bad Data – Good Data: Data cleaning mit Open Refine • Datenmanagement Tools & Data Criticism • Abschluss Sitzung 	TN lernen die inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltung kennen	FU	Vortrag	Präsentation
10:50 – 10:55	Doz.	Abfrage: wer arbeitet mit dem eigenen Notebook?	TN erfahren, dass sie mit dem PC	Plenum	Gespräch	

		Wer braucht einen PC hier im Schulungsraum?	arbeiten müssen			
10:55 – 11:30	Doz. und TN	Einführung in ILIAS	TN lernen das Arbeitsinstrument, die Lernplattform ILIAS, kennen	FU	Zeigen und Ausprobieren	PC Arbeit in ILIAS
Aufgabe zur nächsten Sitzung		Aufgabe zur nächsten Sitzung, für die, die keinen eigenen Rechner haben: Laden Sie 10 (private) Fotos in Ihren persönlichen Bereich in ILIAS hoch (bitte unverfängliche Fotos) Entweder Fotos vom PC auf ILIAS hochladen Oder vom Smartphone via USB auf eigenen PC Oder als Mail senden und dann auf Uni-Rechner hochladen				
		Richten Sie sich Ihr Portfolio ein				

5.2 Zweite Sitzung: Datenmanagement ist wichtig: Ordnung der eigenen Dateien am Beispiel von Fotos – Strategien kennenlernen

Die TN verstehen anhand eigener Materialien (Fotos) Aspekte des Datenmanagements und formulieren für sich ein Vorgehen: Auswahlkriterien und Speicherformate. TN erkennen Anwendungsfälle von Datenmanagement, TN wenden erste Strategien an. (Kompetenzrahmen Data Literacy: Kompetenzfeld A. Datenkultur etablieren; ²¹ Lernzielmatrix Forschungsdatenmanagement: Arbeiten mit Daten ²²)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
10:15 – 10:20	Doz.	Begrüßung und Erläuterung, was Thema der Veranstaltung ist: Umgang mit privaten Fotos	TN bekommen Sicherheit über den Veranstaltungsablauf	FU	Freier Vortrag	
19:20 – 10:30	TN	Nachfragen zu ILIAS				
10:30 – 10:45	P	Umgang mit privaten Fotos: Woher haben Sie Fotos? <ul style="list-style-type: none"> • Selbst erstellt • Messenger 	TN reflektieren ihren alltäglichen Umgang mit ihren Fotos TN reflektieren, ob ihr Umgang mit	P Bei vielen TN auch GA und anschließen	Gespräch	Mitschrift auf Whiteboard (Präsenz) oder in gemeinsame Notizen in BigBlueButton (Online)

²¹ Die Kompetenzfelder sind nach dem Kompetenzrahmen Data Literacy von Schüller, Katharina; Busch, Paulina; Hindinger, Carina: Future Skills: Ein Framework für Data Literacy – Kompetenzrahmen und Forschungsbericht. Arbeitspapier Nr. 47. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung, Zenodo 2019, S.90 –108, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3349865>

²² Nach: Petersen, Britta; Engelhardt, Claudia; Hörner, Tanja; Jacob, Juliane; Kvetnaya, Tatiana; Mühlichen, Andreas; Schranzhofer, Hermann; Schulz, Sandra; Slowig, Benjamin; Trautwein-Bruns, Ute; Voigt, Anne; Wiljes, Cord: Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo 2022; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<ul style="list-style-type: none"> • ? <p>Wo liegen Ihre Bilder?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smartphone • PC • Externe Festplatte • Stick • Cloud <p>Wie suchen und finden Sie Ihre Fotos?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smartphone Galerie, getaggt • Windows Photos • Clouds (Google, one drive...) <p>Was möchten Sie mit Ihren Fotos machen?</p>	dem Ziel korrespondiert, was sie mit den Fotos machen möchten.	d im Plenum vorstellen		
10:45 – 11:00	TN	<p>AArgh, meine Fotos sind weg</p> <p>Reale Szenarien: Fotos sind verschwunden</p>	TN erhalten anhand von Fragen aus dem Netz realen Einblick in mögliche Umstände, warum Fotos auf dem Mobiltelefon verschwunden sein	EA	Lesen von Plakaten (DIN-A3 ausdrucken), die aufgehängt werden. Herumgehen der	In Hilfsforen recherchierte Anfragen zu verschwundenen Fotos, s. Material A.

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		Hier herausarbeiten, dass Dienste ihren Dienst einstellen können, Fotos in der Masse nicht zu finden sind, Backups fehlen.	können TN rekurren auf eigene Erfahrungen TN erkennen, dass das ausschließlich unstrukturiertes Speichern auf dem Handy problematisch ist		Studierenden, lesen, ins Gespräch kommen (Präsenz) Lesen der Präsentation (Online)	
11:00 – 11:15	P	Wie kann ich vorgehen, dass mir das nicht passiert? Strukturierung der Szenarien: <ul style="list-style-type: none"> • Vielfach Verlust beklagt - Fotos nicht nur auf dem Handy speichern, mehrere Speicherorte, Synchronisierung bzw. regelmäßige Backups, auf sichere Speicherorte achten • Fotos unsortiert, nicht zu finden – Fotos sortieren: Ordnerstruktur, 	TN üben Problemanalyse und -lösungen ein TN knüpfen an ihr Vorwissen an Datenanwendung spezifizieren und koordinieren (A2 und A3)	P	Freies Gespräch	Sammlung der Vorschläge auf Whiteboard (Präsenz) oder in gemeinsame Notizen in BigBlueButton (Online)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		Dateibenennung und aussortieren <ul style="list-style-type: none"> • Auf Formate achten 				
11:15 – 11:25	TN	Datenmanagement. Lernen Sie hier, wie Sie Daten finden, statt zu suchen und sich und anderen eine Menge Zeit sparen können Erarbeitung wesentlicher Schritte aus einem Video – ‚nestor Infoclip: Datenmanagement‘ Aufgabe: Schauen Sie dieses Video und notieren Sie sich die wichtigen Schritte im Datenmanagement Erwartetes Ergebnis: <ul style="list-style-type: none"> • Strategie – welche Daten aufbewahren? • Ordnerstruktur festlegen 	TN erarbeiten strukturiert wichtige Schritte im Datenmanagement TN reflektieren ihre Lösungen aus dem vorherigen Schritt	EA oder GA (je nach Größe der Gruppe)	Video anschauen und wichtige Schritte des Datenmanagements auf Karten notieren, danach gemeinsame Besprechung mit Anpinnen der Karten an Stellwand und Ordnen der Vorgehensweise (Präsenz) Video anschauen und wichtige Schritte des Datenmanagements in geteilte Notizen notieren, danach gemeinsame Besprechung und Ordnen	‚nestor Infoclip: Datenmanagement‘, 06.06.2021 https://meindigitalesarchiv.de/nestor-infoclip-datenmanagement/

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<ul style="list-style-type: none"> • Ordern und Dateien eindeutige, sprechende Namen geben, mit Datumsangabe • Immer gleiches Schema anwenden • Regeln, nach denen Namen vergeben werden, aufschreiben <p>Anschließend Zusammenfassung im Plenum</p>			der Vorgehensweise (Online)	
11:25 – 11:35	P	<p>Kriterien für das Löschen/die Auswahl von Fotos sammeln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doppelte Fotos • Fotos mit schlechter Qualität • Fotos, die nicht mehr zuzuordnen sind • Foto gefällt nicht 	TN entwickeln Kriterien für die Fotos, die sie aufbewahren möchten	P	Diskussion	Mitschrift auf Whiteboard (Präsenz) bzw. in gemeinsame Notizen in BigBlueButton (Online)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
11:35 – 11:45	Doz.	Zusammenfassung	Ergebnissicherung	FU	freier Vortrag	
Aufgaben zur nächsten Sitzung	TN	Formulieren Sie eigene Regeln für Auswahlkriterien von Fotos. Laden Sie dazu ein Foto, das Sie löschen würden, hoch und erläutern Sie, warum. Laden Sie das abschließend als Aufgabe hoch	TN über die Erarbeitung von Regeln zum Datenmanagement	EA	Schriftliche Ausarbeitung	Portfolio
		Formulieren Sie in Ihren Regeln, wie Sie in Zukunft Ihre Fotos speichern möchten. Laden Sie das als Aufgabe hoch.				
		Schauen das Video ‚nestor Infoclip: Dateiformate‘, notieren Sie sich die wichtigen Schritte für die Auswahl eines Speicherformats. Laden Sie das als Aufgabe hoch. Erwartete Ergebnisse.	TN wissen um die Vor- und Nachteile von Formaten für Fotos	EA		‚nestor - Infoclip: Dateiformate‘, 05.06.2021 https://meindigitalesarchiv.de/nests/nestor-infoclip-dateiformate/

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<ul style="list-style-type: none"> ● Nutzung in Zukunft ● Wenig Dateiformate nutzen ● So wenig produktspezifische Formate wie möglich nutzen ● Regelmäßige Kontrolle in bestimmten Zeitabständen, ob Daten noch aufzurufen sind 				

Materialien A:

Das schwarze Loch – verschwundene Bilder

„Hallo zusammen, meine Frau hat gerade ein seltsames Problem. Und zwar fehlen auf dem Smartphone plötzlich einige, viele Fotos. Dabei fehlen nicht ganze Ordner, sondern einzelne Fotos aus gewissen Ordnern. Der Ordner Favoriten hatte zuvor mehrere hundert Fotos, jetzt sind es noch knapp hundert. Genauso ist es mit einigen anderen Ordnern, aber der Favoriten wiegt am schwersten. Denn der wird so nicht in Google Fotos gespeichert. Da sind zwar noch alle Fotos, allerdings unsortiert. Und wie das so ist bei heutigen Usern, sind das natürlich mehrere tausend... Hat mir da jemand einen Tipp? Freue mich auf Antworten.“

<https://www.android-hilfe.de/forum/xiaomi-redmi-note-8-pro.3604/einige-fotos-plotzlich-verschwunden.955778.html> (07.06.2022).

Das schwarze Loch – verschwundene Bilder

„Als ich heute aufgewacht bin und meine Galerie geöffnet habe, weil dort meine Arbeitszeiten gespeichert waren, musste ich feststellen, dass über Nacht offenbar alle Bilder aus meiner Galerie gelöscht wurden. Ich kann sie leider nirgends wiederfinden. Weder im Papierkorb, noch in der Cloud. Was soll ich tun um so etwas zu verhindern und gibt es doch einen Weg wieder an die Bilder ranzukommen?“

LG Daniel“

<https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s10-serie/bilder-aus-galerie-verschwunden/td-p/1539597> (07.06.2022).

Der Absturz

„Ich habe Fotos und Videos im Februar gemacht und nur diese sind plötzlich alle weg. Aus der Galerie habe ich einige an Bekannte verschickt.

Folgendes ist passiert: Mein Handy war plötzlich aus und konnte nicht mehr gestartet werden. Erst nachdem ich den Akku aus und wieder eingebaut habe ließ sich mein Samsung wieder starten. Der Akku war voll geladen. Danach waren nur die Februar-Fotos weg.

Gibt es eine Möglichkeit diese Fotos wieder herzustellen?“

<https://fragprofis.de/themen/android/android-knowhow/4070/fotos-mit-bestimmten-datum-verschwunden-kann-ich-dieser-wiederherstellen> (07.06.2022).

Handy defekt oder der Sturz in die Toilette

„Hallo, mein altes Handy ist durch Wasser defekt. Ich habe da all meine Fotos in Alben gespeichert. Ich habe mich jetzt auf dem neuen Handy eingeloggt, aber alle Fotos sind weg, kann ich die irgendwie zurück holen oder habe ich sie auf dem Alten nicht synchronisiert? Und sie sind somit nicht gespeichert?“

Liebe Grüße

Natalie Kempf“

<https://support.google.com/photos/thread/77840364/fotos-auf-neuem-handy-weg?hl=de> (07.06.2022).

Neues Smartphone und wo sind meine Bilder?

„Ich habe mir neulich ein neues Smartphone gekauft und von meinem alten Handy die gesamte Galerie übertragen. Problem ist nun aber, dass nicht alle Fotos, die ich mit meinem alten Handy aufgenommen habe, sichtbar sind. Es sind zwar alle vorhanden, in einem Ordner namens 100ANDRO aber ich kann sie nicht sehen. Wie lässt sich das beheben? Über hilfreiche Antworten freue ich mich sehr :)“

<https://www.gutefrage.net/frage/bilder-auf-neuem-handy-nicht-sichtbar> (07.06.2022).

Die Speicherkarte ist voll

„Ich wollte meine Fotos von meinem Handy (Samsung Galaxy S7) auf meine Speicherkarte verschieben. Mein Handy hat mir das vorgeschlagen, weil der Speicher am Handy voll war. Ich habe dann „nur“ Fotos konvertieren gedrückt (bei dem Fenster, das aufgeploppt ist) und jetzt ist die ganze Kamerodatei leer, also alle Fotos, die ich gemacht habe sind weg.“

<https://forums.androidcentral.com/ask-question/1038906-fotos-verschwunden.html> (07.06.2022).

5.3 Dritte Sitzung: Datenmanagement ist wichtig: Strategien Dateibenennung und Metadaten kennenlernen und umsetzen

Die TN verstehen anhand eigener Materialien (Fotos) Aspekte des Datenmanagements und formulieren für sich ein Vorgehen: Datei- und Ordnerbenennung. Metadaten. TN können Datenmanagement planen und umsetzen. TN wenden Strategien an. (Kompetenzrahmen Data Literacy: Datenkultur etablieren; Lernzielmatrix Forschungsdatenmanagement: Arbeiten mit Daten).

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
10:15 – 10:20	Doz.	Begrüßung und Erläuterung, was Thema der Veranstaltung ist: Datei- und Ordnerbenennung, (Aufgreifen der Inhalte aus dem Video der letzten Sitzung) Metadaten	TN bekommen Sicherheit über den Veranstaltungsablauf	FU	Freier Vortrag	,nestor Infoclip: Datenmanagement', 06.06.2021 https://meindigitalesarchiv.de/news/nestor-infoclip-datenmanagement/
10:20 – 10:30	Doz.	Nachfragen zu ILIAS und Einrichtung des Portfolios Inhaltliche Nachfragen zu letzten Sitzung	TN formulieren ihre Anliegen		Gespräch	
10:30 – 10:45	TN	Entwickeln von Ordnerstrukturen	TN üben Anforderungen des Datenmanagements praktisch ein.	GA	GA	Zur Präsentation der Aufgabe: Präsentation oder Arbeitsblatt

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<p>Übung: Entwerfen Sie eine Ordnerstruktur für die aufgeführten Dateien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fotos ● Fotos aus dem Urlaub ● Fotos von Freunden ● Mitschrift der Veranstaltung „Praktisch digital“ ● Mitschrift Vorlesung WS 2022/23 ● Powerpoint der Veranstaltung „Praktisch digital“ ● Videos ● EBooks ● Rechnungen ● Kontoauszüge ● Prüfungsbescheinigung 				<p>GA mit Moderationskarten (Präsenz)</p> <p>Mitschrift in gemeinsame Notizen in BigBlueButton oder auf Conceptboard (Online)</p> <p>Übung und Lösung, Materialien B</p>
10:45 – 11:00	P	Entwickeln von	TN reflektieren ihre Lösungen und	P	Gespräch	Pinwand oder Whiteboard (Präsenz)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		Ordnerstrukturen Auswertung und Erläuterung von wichtigen Kriterien für Ordnerstrukturen	ihr Vorgehen			Präsentation und gemeinsame Notizen in BigBlueButton bzw. Conceptboard (Online)
11:00 – 11:15	TN	Formulieren Sie die Regeln für die erarbeitete Ordnerbenennung. Formulieren Sie diese so, dass Sie verständlich und eindeutig sind. Beispiel: Ordner der obersten Ebene werden thematisch angelegt	TN üben die Formulierung von Vorgaben für das Datenmanagement ein.	EA	Schriftliche Ausarbeitung	Papier und Stift (Präsenz) Digitales Dokument (Online)
11:15 – 11:30	TN	Peer Review: Tauschen Sie die Regeln mit einer anderen Person aus der Veranstaltung aus. Lesen Sie die Regeln und versuchen Sie, eine Dateibenennung nach den	TN üben die Umsetzung von formulierten Regeln zur Dateibenennung. TN üben Feedback ein	EA	Schriftliche Umsetzung	Formulierte Regeln auf Papier (Präsenz) Gruppenräume in BigBlueButton, jeweils zwei Personen und dann Kopie der Regeln in gemeinsame Notizen (Online)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		Regeln vorzunehmen. Formulieren Sie, welche Aspekte Sie gelungen und was Sie unverständlich finden.				
11:30 – 11:45	Doz.	Zusammenfassung	Ergebnissicherung	FU	freier Vortrag	
Zeitpuffer	Doz.	Dateibenennungen Beantworten Sie (z. B. tabellarisch), warum jede der folgenden Dateibenennungen nicht gut geeignet ist und welche Probleme dadurch entstehen könnten:	TN wissen um mögliche Stolpersteine bei der Dateibenennung	GA	GA	Aufgaben und Lösung, Material C
Aufgaben zur nächsten Sitzung	TN	Übertragen Sie die Regeln für die Ordnerbenennung und formulieren Sie diese gegebenenfalls weiter aus. Laden Sie sie als Aufgabe hoch.	TN üben Prinzipien des Datenmanagements ein	EA	Schriftliche Ausformulierung	Portfolio in ILIAS
	TN	Lesen Sie in ILIAS in dem Kurs				Krähwinkel, Esther, Langner, Patrick, Lipp,

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		„Forschungsdatenmanagement - eine Online-Einführung (HeFDI Data Learning Materials)“ das Kapitel 7 zur Datenorganisation und dann das Kapitel 3 zum Datenmanagementplan. Beantworten Sie jeweils anschließend die Fragen.				Robert, & Pietsch, Andre Manuel. (2022, March 22). HeFDI Data Learning Materials: Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6373596 Hier kann entweder eine der Importdateien für Moodle oder ILIAS in den eigenen Kurs zur Veranstaltung hochgeladen und angepasst werden. Frei zugegriffen werden kann auf den Kurs unter https://ilias.uni-marburg.de/goto.php?target=crs_1730142&client_id=UNIMR
	TN	Datenmanagementplan - ein Beispiel: Datenmanagementplan des Sonderforschungsbereichs Materiale Textkulturen (933) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)	TN erfahren, wie die Umsetzung eines Datenmanagementplans der Wissenschaft aussieht	EA	Schriftliche Ausarbeitung	Datenmanagementplan des Sonderforschungsbereichs Materiale Textkulturen (933) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Stand: Heidelberg. 20.12.2018. https://www.materiale-textkulturen.de/dokumente/SFB_MTK(933)_Datenmanagementplan_20181220.pdf

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<p>Lesen Sie</p> <p>1 Einleitung</p> <p>2.3. Richtlinien und Vorgaben</p> <p>3. Datenerhebung</p> <p>3.2. Nutzung bereits bestehender Datenbestände</p> <p>4.5 Datenmengen, Typen und Formate</p> <p>4.7. Zugänglichkeit und Anschlussnutzung</p> <p>Formulieren Sie, was Sie in den Kapiteln gelungen finden und was nicht. Laden Sie Ihre Ausführungen anschließend als Aufgabe hoch.</p>				

Material B:

Das Material B und C ist von Dr. Florian Schudt, Dipl.-Ing. M. Sc., Technische Hochschule Mittelhessen, Fachbereich Gesundheit und leicht abgewandelt. Wir danken Florian Schudt für die Nachnutzung seines Materials.

Entwerfen Sie eine eigene Ordnerstruktur für Ihre Dateien. Notieren Sie stichpunktartig, warum Sie sich für Ihre Ordnerstruktur entschieden haben. Bedenken Sie dabei

Folgendes:

- Häufigkeit des Zugriffs
- Wie wichtig sind die Dateien?
- Wie aufwändig ist das Hinzufügen und Finden der Dateien?
- Wie viele Klicks benötigt der Zugriff?
- Was passiert mit Dokumenten, die zu keiner geplanten Kategorie passen?
- Brauchen Sie eine „Inbox“, in der alles erst mal unsortiert abgelegt wird?
- Wenn ja, wie lange dauert später das Einsortieren in die Ordnerstruktur?
- Werden die Dateien nur temporär benötigt?
- Macht es Sinn, Ordner durchzunummerieren?

Die folgenden Dateien sind zu strukturieren.

- Fotos
- Fotos aus dem Urlaub
- Fotos von Freunden
- Mitschrift der Veranstaltung „Praktisch digital“
- Mitschrift Vorlesung WS 2022/23
- Powerpoint der Veranstaltung „Praktisch digital“

- Videos
- EBooks
- Rechnungen
- Kontoauszüge
- Prüfungsbescheinigung

Mögliche Lösungen:

- Studium
 - Erstes Semester
 - Schlüsselqualifikation praktisch digital
 - Mitschrift der Veranstaltung Praktisch digital
 - Powerpoint Veranstaltung Praktisch digital
 - EBooks
 - Veranstaltung xy
 - Zweites Semester
 - Mitschrift Vorlesung WS 2022-23
 - EBooks
- Formalia
 - Prüfungsbescheinigungen
- Fotos
 - Urlaub
 - 2022 USA
 - Freunde
 - Leni
 - Finn
 - Selma

- Fotos
 - 2022
 - 01
 - 02
 - 03
 - 2023
- Privates
 - Rechnungen
 - 2022
 - 01
 - 02
 - Kontoauszüge
 - 2022
 - 01
 - 02

Material C

Beantworten Sie (z. B. tabellarisch), warum jede der folgenden Dateibenennungen nicht gut geeignet ist und welche Probleme dadurch entstehen könnten:

- 1.1.15 Protokoll Teamsitzung.pdf
- 24. Januar Auftrag der Wirtschaftsprüfer.docx
- Antragsformular Urlaub.pdf
- Auswertung der HD I10.xlsx
- Bettenbelegung.png
- Fall 1234567.docx
- Fallliste MDK Mai 2015.xls
- S. Schneider Schriftverkehr und Widerspruch.docx
- VertriebAuslandSüdostasienExterne_InformationenIHK.docx
- Vortrag MedCon Konzern.pptx
- Widerspruch N. Hagen.docx

Lösung:

Dateibenennung	Warum nicht gut geeignet?	Mögliche Probleme?
Protokoll Teamsitzung	Datumsformat ändern in JJMMDD	nicht chronologisch geordnet das Datum voran würde immer untereinander stehen
Auftrag der Wirtschaftsprüfer	Datumformat ändern in JJMMDD	nicht chronologisch geordnet, sehr unübersichtlich
Antragsformular Urlaub	Datum Name des Antragstellers	
Auswertung der HD	ungenauer Datenname, keine Abkürzung Datum	schwer zu finden
Bettenbelegung	ungenau: Abteilung, Stockwerk fehlt	schwer zuzuordnen
Fall 1234567	ungenau Bezeichnung	schwer zu finden schwer damit zu arbeiten
Fallliste MDK Mai	Datumsformat ändern in JJMMDD	keine chronologische Reihenfolge
S. Schneider Schriftverkehr und Widerspruch	Zeitraum vollständiger Name Fallnummer	unübersichtlich
VertriebAuslandSüdostasien	Unterstriche fehlen	unübersichtlich
Vortrag MedCon Konzern	Datum fehlt	schwer zuzuordnen
Widerspruch N. Hagen	Name ausschreiben Datum	

5.4 Vierte Sitzung: Datenmanagement in der Wissenschaft. Übergang zu Forschungsdatenmanagement und Datenmanagementplänen

Die TN verstehen, dass Datenmanagement ein Teil wissenschaftlicher Arbeit ist und lernen den Datenmanagementplan als Strukturierungstool kennen. TN können Datenmanagement planen und umsetzen. TN wenden Strategien an. (Kompetenzrahmen Data Literacy: Datenkultur etablieren, Lernzielmatrix Forschungsdatenmanagement: Dokumentation und Metadaten, Grundlagen und übergreifende Konzepte)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/ Materialien
10:15 – 10:20	Doz.	Begrüßung und Erläuterung, was Thema der Veranstaltung ist: Metadaten Datenmanagementplan	TN bekommen Sicherheit über den Veranstaltungsablauf	FU	Freier Vortrag	
10:20 – 10:30	Doz.	Beschreibung der Fotos: Metadaten Was sind Metadaten? Was können gute Metadaten für Fotos sein?	TN entwickeln Kriterien für die Fotos, die sie aufbewahren möchten	FU	Vortrag	Präsentation
10:30 – 11:00	TN	Aufgabe: Überlegen Sie, welche Metadaten für Ihre Fotos wichtig	TN erkennen die Bedeutung von Metadaten TN üben ein, Metadaten für ihre Fotos zu	EA	Eigenarbeit am Computer	PC – entweder eigener oder PC im Schulungsraum (Präsenz) Eigener PC (Online)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/ Materialien
		<p>sind. Formulieren Sie diese und vergeben Sie anschließend die Metadaten für Ihre Fotos.</p> <p>Diejenigen, die Fotos in ILIAS hochgeladen haben, laden diese dazu bitte am Rechner im Schulungsraum herunter.</p> <p>TN vergeben Metadaten für ihre Fotos.</p> <p>Auswertung der Regeln und Hinweise auf Einheitlichkeit, z. B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ortsbezeichnungen, • Schreibweisen, • Abkürzungen, • Freunde benennen mit Spitznamen oder richtigem Namen 	vergeben			<p>Windows: Explorer, Rechtsklick, Eigenschaften</p> <p>Mac: App Fotos, Doppelklick Fotos, Taste Informationen in der Symbolleiste</p>
11:00 – 11:10	Doz.	<p>Wie behalte ich die Übersicht?</p> <p>Mit einem</p>	TN erkennen, dass ihre ersten ‚privaten‘ Schritte im Management ihrer Fotos und	FU	Vortrag	Präsentation

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/ Materialien
		Datenmanagementplan Was ist ein Datenmanagementplan? Eine kurze Einführung	der Formulierung ihrer Regeln ein grundlegendes Ordnungsprinzip sind. TN erkennen die Funktion eines Datenmanagementplans			
11:10 – 11:35	P	Gemeinsame Ausarbeitung der Tabelle. Was wird zu den folgenden Aspekten im DMP des Sonderforschungsbereichs (SFB) formuliert? Welche Daten entstehen? Wie und wann werden die Daten erhoben? In welchem Format werden die Daten abgelegt und warum wurde dieses Format gewählt? Werden Standards zur	TN können wichtige Punkte in einem Datenmanagementplan benennen	Plenum	Gespräch	Vorbereitete Tabelle mit den genannten Fragen, in die die Antworten in Stichpunkten eingetragen werden Whiteboard (Präsenz) gemeinsame Notizen in BigBlueButton (Online) TN müssen auf Unterlage https://www.materiale-textkulturen.de/dokumente/SFB_MTK(933)_Datenmanagementplan_20181220.pdf zugreifen können

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/ Materialien
		<p>Dateibenennung benutzt?</p> <p>Sollen bereits existierende Daten genutzt werden? Wenn ja, wo kommen diese her?</p> <p>Wie werden die Daten mittelfristig gemanagt? Versionierung? Backups?</p> <p>Gibt es Verpflichtungen, z. B. durch Drittmittelgeber oder andere Institutionen, bezüglich des Teilens der erstellten Daten? Hier spielen auch rechtliche Anforderungen eine Rolle.</p> <p>Wie sollen die Forschungsdaten geteilt werden und ab wann und wie lange werden sie verfügbar sein?</p>				Tabelle Material D

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/ Materialien
		Wie sollen die Daten in der Zukunft genutzt werden?				
11:35 – 11:45	P	Als Zusammenfassung: Ein Datenmanagementplan für mein Fotomanagement? Was haben Sie bis jetzt umgesetzt? Was fehlt Ihnen noch?	TN erkennen, dass sie bereits Teile eines Datenmanagementplans umgesetzt haben (mit der Formulierung von Regeln zur Dateibenennung)	P	Gespräch	
Zur nächsten Sitzung	TN	Übertragen Sie die Tabelle und laden Sie diese als Aufgabe hoch.				
Aufgaben zur nächsten Sitzung	TN	Lesen Sie in ILIAS in dem Kurs „Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung (HeFDI Data Learning Materials)“ die Kapitel <ul style="list-style-type: none"> ● 1, Einführung in das Forschungsdatenmanagement ● 2, Der Lebenszyklus von Forschungsdaten ● 6, Datenqualität und 				

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/ Materialien
		<ul style="list-style-type: none"> • 8, Datenspeicherung und Archivierung <p>Machen Sie im Anschluss an ein jedes Kapitel die Aufgaben.</p>				
	TN	<p>Übertragen Sie die Tabelle und erweitern Sie sie rechts um eine Spalte unter der Überschrift „Übergeordnete Aspekte des Forschungsdatenmanagements“.</p> <p>Welche übergeordneten Aspekte betreffen die einzelnen Ausführungen in dem Datenmanagementplan des SFBs „Materiale Textkulturen“? Fügen Sie diese mit ein. Laden Sie es anschließend als Aufgabe hoch.</p>				

Material D:

Allg. Aspekte Datenmanagementplan	Was wird im Datenmanagementplan des SFBs „Materiale Textkulturen“ dazu gesagt?	Zentrale Aspekte des Forschungsdatenmanagements. (Diese Spalte sollen die Studierenden eigenständig erweitern)
Welche Daten entstehen?		Beschreibung der Daten: langfristiges Verständnis
Wie und wann werden die Daten erhoben?		Beschreibung der Daten: langfristiges Verständnis
In welchem Format werden die Daten abgelegt und warum wurde dieses Format gewählt?		Langzeitverfügbarkeit
Werden Standards zur Dateibenennung benutzt?		Langzeitverfügbarkeit
Sollen bereits existierende Daten genutzt werden? Wenn ja, wo kommen diese her?		Nachnutzung von Daten, offene Daten
Wie werden die Daten mittelfristig gemanagt? Versionierung Backups		Sicherheit und Langzeitverfügbarkeit
Gibt es Verpflichtungen, z. B. durch Drittmittelgeber oder andere Institutionen, bezüglich des Teilens der erstellten Daten? Hier spielen auch rechtliche Anforderungen eine Rolle.		Politische Ausrichtungen: FDM ist grundlegend

Allg. Aspekte Datenmanagementplan	Was wird im Datenmanagementplan des SFBs „Materiale Textkulturen“ dazu gesagt?	Zentrale Aspekte des Forschungsdatenmanagements. (Diese Spalte sollen die Studierenden eigenständig erweitern)
Wie sollen die Forschungsdaten geteilt werden und ab wann und wie lange werden sie verfügbar sein?		Nachnutzung von Forschungsdaten Öffentliche Verfügbarkeit
Wie sollen die Daten in der Zukunft genutzt werden?		

5.5 Fünfte Sitzung: Forschungsdatenmanagement Scarytales: Was hätte anders gemacht werden können?

Die TN führen die Aspekte des Datenmanagements zusammen und analysieren für vorgegebene Situationen, was hätte besser gemacht werden können. TN können Datenmanagement planen und spezifizieren. (Kompetenzrahmen Data Literacy: Datenkultur etablieren; Lernzielmatrix Forschungsdatenmanagement: Arbeiten mit Daten)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
10:15 – 10:25	Doz.	Begrüßung und Thema der heutigen Sitzung Forschungsdatenmanagement im realen Leben	TN bekommen Sicherheit über den Veranstaltungsablauf	FU	Freier Vortrag	
10:20 – 10:40	Doz.	Forschungsdatenmanagement – welche Aspekte gehören dazu? Von der erarbeiteten Tabelle und den Formulierungen im Datenmanagementplan des SFBs „Materiale Textkulturen“ die generellen Aspekte von Forschungsdatenmanagement abstrahieren	TN wissen um die Inhalte von Forschungsdatenmanagement TN erkennen, dass das Datenmanagement zentral ist, egal ob für private oder berufliche (hier wissenschaftl.) Zwecke	FU	Vortrag	Präsentation
10:40 – 11:25	Doz. und	Dem Forschungsdatenmanagement auf der Spur:	TN lernen, die bisher erarbeiteten Aspekte des	P oder GA	P oder GA	https://forschungsdaten-thueringen.de/fdm-scarytales/articles/ueberblick.html

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
	TN	<p>Research Data Scarytales:</p> <p>Da die TN noch sehr jung und in Datenmanagement bzw. wissenschaftlichen Arbeitsweisen ungeübt sind, wird das Spiel Scarytales hier so gespielt:</p> <p>Die Situation auf der Karte wird geschildert bzw. vorgelesen mit der Frage, welches Vorgehen angeraten ist, um die unerwünschten Folgen zu vermeiden. Dabei können die TN auf die bisher erarbeiteten Inhalte zurückgreifen.</p> <p>Diskutiert wird je nach Gruppengröße entweder im Plenum oder in Kleingruppen.</p> <p>Szenarien, je nach Zeit:</p> <p>21 Startschwierigkeiten (Backup</p>	<p>Forschungsdaten-managements auf konkrete Situationen zu übertragen</p>			<p>s. Material E</p> <p>Präsentation oder auf Plakaten (Präsenz)</p> <p>Plakate auch möglich an verschiedenen Tischen und die Plakate werden mit möglichen Lösungen beschrieben (Präsenz)</p> <p>Präsentation (Online)</p> <p>Ggf. Gruppenräume in BigBlueButton (Online)</p>

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<p>und 1-2-3 Regel)</p> <p>02 Seltsam, Preise haben Geburtstag (Qualitätskontrolle)</p> <p>01 Backup is key (Datenmanagementplan)</p> <p>04 The Sound of Silence (Backup und 1-2-3 Regel)</p>				
11:35 – 11:45	Doz.	Zusammenfassung	Ergebnissicherung	FU	freier Vortrag	
Aufgabe zur nächsten Sitzung	TN	<p>Verschiedene Szenarien aus den Scarytales:</p> <p>Die Leitung der Lehrveranstaltung sucht sich Szenarien aus und stellt sie den Studierenden zur Verfügung. Vorstellbar ist die Vorgabe von einem Szenario bis hin zu allen Szenarien, aus denen sich die Studierenden eines oder zwei aussuchen können. Das hängt jeweils von der</p>				https://forschungsdaten-thueringen.de/fdm-scarytales/articles/ueberblick.html

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<p>Zusammensetzung der Veranstaltung ab.</p> <p>Aspekt Ordner- und Dateistrukturen</p> <p>23 Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit</p> <p>Aspekt Backup und 1-2-3-Rege</p> <p>34 Falscher Alarm</p> <p>43 Katzenjammer</p> <p>17 Intervention von oben</p> <p>05 Aus allen Wolken gefallen</p> <p>30 Versunkene Schätze</p> <p>19 Antiquitäten</p> <p>Aspekt Metadaten und Beschreibung:</p>				

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<p>31 Unbeschriebenes Blatt</p> <p>47 Die tönernen Füße der Schuldenbremse</p> <p>Aspekt Qualitätsmanagement</p> <p>06 Gen-Datierung</p> <p>Wählen sie eine oder x Geschichten aus und überlegen Sie, welches Vorgehen jeweils zu einem besseren Ausgang der Geschichte geführt hätte. Begründen Sie Ihre Ausführungen und laden Sie Ihre Ergebnisse als Aufgabe hoch.</p>				
		<p>Lesen Sie in ILIAS in dem Kurs „Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung (HeFDI Data Learning Materials)“ die Kapitel</p>				

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		9.1 - 9.3 zu Recht Machen Sie im Anschluss an Kap. 9.3 die Aufgaben				

Material E:

Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement an den Thüringer Hochschulen: Research Data Scarytales, abzurufen unter <https://forschungsdaten-thueringen.de/fdm-scarytales/articles/ueberblick.html>

21 Startschwierigkeiten: Ein Forscher machte sich für eine Felduntersuchung auf den Weg in das Pamir-Gebirge nach Tajikistan. Als er dort ankam stellte er fest, dass der Laptop, auf dem er alle Materialien für die Felduntersuchung gespeichert hatte, nicht hochgefahren werden konnte.

Da er die Materialien nicht auf einem zusätzlichen Speichermedium oder in ausgedruckter Form mitgenommen hatte und aufgrund der schlechten Internetverbindung auch nicht auf seinen Onlinespeicher zugreifen konnte, war seine gesamte weitere Feldarbeit gefährdet. Glücklicherweise konnte er den einzigen Vertragspartner seines Laptopherstellers im Land ausfindig machen und seinen Computer reparieren lassen.

Lösung: Die Geschichte zeigt, wie wichtig Backups insbesondere bei der Planung von Feldarbeiten sind. Da hier eventuell keine einfachen Möglichkeiten für Reparaturen und Neuanschaffungen vorhanden sind, müssen mögliche Probleme schon vor dem Start mit eingeplant werden. Onlinespeicher sind als Backup nur geeignet, wenn eine dauerhafte Versorgung mit einer guten Internetverbindung gewährleistet ist. (<https://forschungsdaten-thueringen.de/geschichten/articles/startschwierigkeiten-de.html>)

02 Seltsam, Preise haben Geburtstag: Beim Versuch eine Kostenanalyse zu erstellen, war die zuständige Mitarbeiterin überrascht, als in ihrer Tabelle immer wieder abwegige Ergebnisse am Ende ihrer Berechnungen standen. Nach kurzer Recherche war klar, dass beim Import der CSV-Datei für die Nutzungsstatistik elektronischer Medien in Excel aus den Preisen automatisch Datumsangaben gemacht wurden. Nutzungsstatistiken für elektronische Medien werden typischerweise als CSV-Dateien ausgeliefert. Werden diese in

den Grundeinstellungen in eine Excel-Datei importiert, werden Preise teilweise in Datumsangaben umgewandelt, obwohl dies nicht gewünscht ist. Das verhindert dann in der Folge eine sinnvolle Interpretation der Nutzungsdaten insgesamt. So lassen sich z. B. keine durchschnittlichen Nutzungskosten mehr berechnen, wenn ein Teil der Preise nicht ausgelesen werden kann.

Lösung: Das Beispiel zeigt, dass beim Import von Daten in Tabellenkalkulationsprogramme sorgfältig auf die korrekte Formatierung der Zellen geachtet werden muss, da es sonst zu automatischen Formatierungsänderungen kommen kann. (<https://forschungsdaten-thueringen.de/geschichten/articles/counter-de.html>)

01 Backup is key: Ein Forscherteam arbeitete über ein Jahr lang an einer großen Studie im Bereich Physik. Im Laufe des Jahres wurden in langen und zeitaufwändigen Prozessen viele Terabyte an Videodaten von Mikron-Mustern erzeugt. Die Videos wurden systematisch beschriftet und die experimentellen Informationen, die für die Interpretation der Daten in anschließenden Analysen notwendig sind, in einer Excel-Datei (Schlüsseldatei) gespeichert. Während die Videodateien in einem langwierigen Prozess in mehreren Instanzen regelmäßig gesichert wurden, war die Sicherung der Schlüsseldatei weit weniger ausgereift.

Als der verantwortliche Doktorand eines Tages seinen Rechner aufräumte, löschte er versehentlich die Datei. Wiederherstellungsversuche schlugen fehl und die Arbeitsgruppe wurde um rund 1 Jahr zurückgeworfen. Ohne den experimentellen Kontext zu den Videodateien war die gesamte Arbeit sinnlos, im wörtlichen Sinne.

Lösung: Die Story zeigt, dass ein Datenmanagementplan (DMP) von Anfang an sinnvoll ist. Er identifiziert sowohl die zu sichernden Datenmengen als auch ihre Relevanz im Forschungsprozess. Der DMP verhindert somit (hoffentlich), dass zentrale Dateien bei der Sicherung übersehen werden, weil sie im Vergleich zu anderen ein geringes Volumen aufweisen und ihre Sicherung damit vergleichsweise trivial wirkt. (<https://forschungsdaten-thueringen.de/geschichten/articles/backup-is-key-de.html>)

04 The Sound of Silence: 2019 gab die Plattform MySpace bekannt, dass sie bei der Migration der Daten auf einen neuen Server einen Großteil aller Musik-, Bild- und Videodaten verloren hatte, die zwischen 2003 und 2015 hochgeladen wurde. Nach Angaben von MySpace gab es für die verlorenen Daten kein Backup. Die Onlineplattform war zu Beginn vor allem für Musiker gedacht, um dort ihre Werke zu präsentieren und umfasste mehr als 50 Millionen Musikstücke. Darunter auch frühe Arbeiten von Künstlern, die auf MySpace ihre Karriere gestartet hatten. Insbesondere für ältere Beiträge gab es oft keine lokalen Kopien bei den Nutzern, da sie sich auf den Speicher in der Cloud verlassen hatten. Somit sind die Werke möglicherweise für immer verloren.

Lösung: Das Beispiel zeigt sehr gut, dass es immer sinnvoll ist Dateien an mehr als einem Ort zu verwahren. Eine gute Grundlage für das sichere Speichern von Daten bietet die 3-2-1 Regel. Danach sollen Daten an drei verschiedenen Orten auf mindestens zwei verschiedenen Speichermedien gesichert werden, wobei einer der Speicher an einem externen Ort sein sollte. (<https://forschungsdaten-thueringen.de/geschichten/articles/the-sound-of-silence-de.html>)

5.6 Sechste Sitzung: Forschungsdatenmanagement und Recht: personenbezogene Daten

Die TN verstehen am Beispiel vom Datenschutz, dass im Datenmanagement auch rechtliche Fragestellungen eine wichtige Rolle spielen. TN kennen grundlegende Regeln des Datenschutzes. (Kompetenzrahmen Data Literacy: Daten bereitstellen; Lernzielmatrix Forschungsdatenmanagement: Recht und Ethik)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/ Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
10:15 – 10:25	Doz.	Begrüßung und Erläuterung, was Thema der Veranstaltung heute ist: Rechtsfragen im Forschungsdatenmanagement Einstieg mit einem Video: Zur Datenethik gehört es auch, rechtliche Vorschriften umzusetzen, heute personenbezogene Daten	TN bekommen Sicherheit über den Veranstaltungsablauf	FU	Freier Vortrag und Videopräsentation	Video: Datenethik. Selina Reinhard, Maximilian Koch (Center für digitale Systeme der FU Berlin): Exploring Data Literacy im Projekt „LEON – Learning Environments Online“, nachgenutzt im Rahmen von CC-By 4.0, abzurufen unter https://www.cedis.fu-berlin.de/services/e-learning/dataliteracy/lehrvideos/datenethik/index.html (01.12.2022)
10:25 – 10:40	TN	Setzen Sie sich zusammen und definieren Sie, was		GA	GA	Stift und Papier, PC, Whiteboard (Präsenz)

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/ Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		personenbezogene Daten sind und finden Sie dafür Beispiele. Definieren Sie auch, was besonders sensible personenbezogene Daten sind und geben Sie auch dafür Beispiele.				Breakoutrooms bei BigBlueButton (Online)
10:40 – 10:50	Doz. und P	Besprechung der Ergebnisse und gemeinsame Definition finden		P	Gespräch	
10:50 – 11:10	TN	Bearbeiten Sie in Gruppen die beiden vorgegebenen Fälle und überlegen Sie sich, inwieweit und wie der Datenschutz dabei eine Rolle spielt.		GA	Diskussion	s. Material F Die Unterlagen sind in Abwandlung übernommen worden aus: Becker, Henrike; Dorn, Christian; Einwächter, Sophie; Klein, Benedikt; Krähwinkel, Esther; Mehl, Sebastian; Müller, Janine; Ostsieker, Frederik; Tauchmann, Christopher & Werthmüller, Julia. (2019). Forschungsdatenkurse für Studierende und Graduierte: Lehr- und Schulungsmaterialien zur Nachnutzung (v1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3381975 Hier aus den Veranstaltungen an der Hochschule Fulda für Graduierte.

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/ Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
11:10 – 11:20	Doz. und P	Auswertung und Erläuterung der Lösungen		P	Gespräch	
11:20 – 11:40	Doz.	Zusammenfassung: Informierte Einwilligung, was ist wichtig dabei		FU	Vortrag	Präsentation „ Forschungsethik in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften “ von Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) , Lizenz: CC BY-SA 4.0 . Lehrfolien und Begleitmaterial sind herunterzuladen auf: https://www.konsortswd.de/aktuelles/publikation/forschungsethik-in-den-sozial-und-wirtschaftswissenschaften/ (02.12.2022)
Aufgabe zur nächsten Sitzung	TN	Lesen Sie das Muster zur Einwilligungserklärung in der Primärforschung. Arbeiten Sie heraus, welche Angaben in einer Einwilligungserklärung zu machen sind. Laden Sie Ihre Auflistung anschließend als Aufgabe hoch. Hier kann zur Korrektur der Aufgabe				Das aktuelle Muster zur für die Einwilligungserklärung zur Primärforschung ist herunterzuladen unter: https://www.qualiservice.org/de/helpdesk.html#downloads (02.12.2022). Erläuterungen dazu finden sich in: Kretzer, Susanne; Mozygemba, Kati; Heuer, Jan-Ocko & Huber, Elisabeth (2020): Erläuterungen zur

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/ Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
		<p>auch nach dem Hochladen auf die Webseite</p> <p>https://www.forschungsdaten-bildung.de/einwilligung verwiesen werden, mit der Aufgabe sich den Inhalt durchzulesen und die Auflistung der notwendigen Angaben zu überarbeiten.</p>				<p>Verwendung der von Qualiservice bereitgestellten Vorlagen für die informierte Einwilligung. Qualiservice Working Papers 2-2020, Bremen, http://dx.doi.org/10.26092/elib/192</p> <p>Lösung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verantwortliche*r für die Datenerhebung (Rechtspersönlichkeit), der*die gleichzeitig Adressat*in der Einwilligungserklärung ist; ● Projekttitel; ● Konkrete Informationen über die Art der erhobenen Daten; ● Datenverarbeitungsprozesse, Verantwortliche*r i. S. des Datenschutzes; ● Hinweis auf Freiwilligkeit, auf Widerrufsrecht, Hinweis auf die Folgen oder die Folgenlosigkeit bei Verweigerung oder Widerruf; ● besonders wichtig: Verwendungszweck(e). <p>nach: Forschungsdaten Bildung: Informierte</p>

Zeit	Person	Inhalt/Thema	Lernziele/ Kompetenzen	Sozialform	Unterrichtsmethode/ Durchführung	Medien/Materialien
						Einwilligung, https://www.forschungsdaten-bildung.de/einwilligung (02.12.2022).
		<p>Füllen Sie nun Ihr angelegtes Portfolio. Übertragen Sie Ihre Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> zu Ihren Regeln für Auswahlkriterien von Fotos zur Speicherung Ihrer Fotos in Zukunft zu wichtigen Schritten für die Auswahl eines Speicherformats zu den Regeln für die Ordnerbenennung zu den Aspekten eines Datenmanagementplans zu den Aspekten, die bei einer informierten Einwilligung formuliert werden sollen. 				

Material F: Fallarbeit

Die Unterlagen sind in Abwandlung übernommen worden aus: Becker, Henrike; Dorn, Christian; Einwächter, Sophie; Klein, Benedikt; Krähwinkel, Esther; Mehl, Sebastian; Müller, Janine; Ostsieker, Frederik; Tauchmann, Christopher; Werthmüller, Julia: Forschungsdatenkurse für Studierende und Graduierte: Lehr- und Schulungsmaterialien zur Nachnutzung (v1.0). Zenodo 2019; <https://doi.org/10.5281/zenodo.3381975> Hier aus den Veranstaltungen an der Hochschule Fulda für Graduierte.

Fall 1: Chris Meier promoviert in Physik und hat gestern zwei Terrabyte Sensordaten von schwappendem Wasser in einem Tank erhoben. Die Daten sollen ausgewertet und die Ergebnisse in einem Artikel veröffentlicht werden. Was muss Chris Meier im Datenschutz beachten? Wo ist das nachzulesen?

Lösung: Was muss Chris Meier im Datenschutz beachten? Im Datenschutz ist nichts zu beachten, da keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Wo ist das nachzulesen? In der Datenschutz-Grundverordnung, Art. 1 Abs. 1, Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, § 1 Abs. 1, Bundesdatenschutzgesetz § 1 Abs. 1 Satz 1. In den datenschutzrechtlichen Normen (DSGVO, HDSIG, BDSG) ist gleich in den ersten Paragraphen festgelegt, für welchen Gegenstand die Regelungen gelten – und dort steht lediglich, dass sie auf die Verarbeitung personenbezogener Daten anzuwenden sind.

Fall 2: Sidney Smith plant für eine qualitative Sozialforschung Interviews mit Studierenden zum Thema „Finanzielle Absicherung nach dem Studium“. Was muss Sidney Smith im Datenschutz beachten? Wo ist das nachzulesen?

Lösung: Einzuholen sind die Einwilligungen der befragten Personen zur Verarbeitung der sie betreffenden Daten für einen oder mehrere Zwecke. Die Einwilligung sollte am besten schriftlich erfolgen. Die zugehörige Erklärung der betroffenen Person sollte zudem die Informationspflichten gemäß Art. 13 DSGVO erfüllen. Werden besonders sensible Daten wie bspw. die politische Meinung verarbeitet, sind besonders hohe Anforderungen an die Datenverarbeitung zu erfüllen, Art. 9 DSGVO. Wo ist das nachzulesen? In Art. 6 Abs. 1 DSGVO, Art. 13 DSGVO.

6. Literaturverzeichnis

- **Axtmann, Alexandra; Böker, Elisabeth; Brand, Ortrun; Cyra, Magdalene; Dworschak, Nina; Fingerhuth, Matthias; Gerlach, Roman; Hartmann, Niklas; Jagusch, Gerald; Krähwinkel, Esther; Lipp, Robert; Müller-Pfefferkorn, Ralph; Nauss, Thomas; Neuroth, Heike; Putnings, Markus; Rehwald, Stephanie; Rex, Jessica; Rohrwild, Jürgen; Slowig, Benjamin, Thiermann, Stephan; Weiner, Barbara:** „Wir bringen die breite Basis mit“ – Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (Version 1), 2021, Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4524655>
- **Becker, Henrike; Dorn, Christian; Einwächter, Sophie; Klein, Benedikt; Krähwinkel, Esther; Mehl, Sebastian; Müller, Janine; Ostsieker, Frederik; Tauchmann, Christopher; Werthmüller, Julia:** Forschungsdatenkurse für Studierende und Graduierte: Lehr- und Schulungsmaterialien zur Nachnutzung (v1.0). Zenodo 2019;
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3381975>
- **Burkhardt, Marcus; Grashöfer, Katja; Miyazaki, Shintaro; Weich, Andreas:** Welche Daten? Welche Literacy? – Ein Kommentar zur Data-Literacy-Charta des Stifterverbandes, Open Media Studies, Veröffentlicht 17.12.2021 · Aktualisiert 01.02.2022,
<https://mediastudies.hypotheses.org/2875#comments> (abgerufen am 29.06.2023).
- **„Data EDUcation der Universität Duisburg Essen“**, 2018,
<https://www.uni-due.de/dataedu/> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Deutsche Forschungsgemeinschaft.** Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. 2022,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>
- **Deutsche Volkshochschulverband:** Kurs Stadt – Land – DatenFluss, o. D.,
<https://ki-campus.org/datenfluss> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Ebeling, Johanna; Koch, Henning; Roth-Grigori, Alexander** (Hrsg.): Kompetenzerwerb im kritischen Umgang mit Daten, Data Literacy Education an deutschen Hochschulen. Edition Stifterverband. Essen 2021, <https://www.stifterverband.org/download/file/10642> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Schudt, Florian** (Technische Hochschule Mittelhessen, Fachbereich Gesundheit): Materialien zu Ordner- und Dateibenennung. Weitergabe der Materialien an die Autorin.

- **FOKUS** – Forschungsdatenkurse für Studierende und Graduierte:
Teilvorhaben: Forschungsdatenkurse Germanistik,
Wirtschaftswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Medizin bzw.
Psychologie; Projektkoordination: Schlussbericht: Berichtszeitraum:
01.05.2017 bis 30.04.2019/Zuwendungsempfänger: Philipps-Universität
Marburg; Projektleitung: Philipps-Universität Marburg,
Universitätsbibliothek, Dr. Andrea Wolff-Wölk; Autor(en): Brand, Ortrun;
Klein, Benedikt; Krähwinkel, Esther; Müller, Diana; Müllerleile, Tobias;
Wolff-Wölk, Andrea: <https://doi.org/10.2314/KXP:1701714671>
- **Forschungsdaten Bildung:** Informierte Einwilligung, letzte Aktualisierung
22.07.2022, <https://www.forschungsdaten-bildung.de/einwilligung>
(abgerufen am 29.06.2023).
- **Forschungsethik in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften** von Rat
für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), 2019, Lizenz: CC BY-SA 4.0,
https://www.konsortswd.de/wp-content/uploads/190312-RatSWD-Foliensatz_Forschungsethik.pptx (abgerufen am 29.06.2023).
- **Glaser, Timo:** Digital Humanities aus dem Fachreferat heraus, in:
Zeitschrift für Bibliothekskultur/Journal for Library Culture. Digital
Humanities und wissenschaftliche Bibliotheken, 2020, 8 (1), Published
on: Apr. 20, 2021,
<https://0277.pubpub.org/pub/ujrsqaxm?readingCollection=a080007c>
- **Glaser, Timo:** Wie können Bibliotheken Studierende fit für die Digital
Humanities machen? AbiTechnik 2018, 38 (3), S. 282,
<http://doi.org/10.1515/abitech-2018-3011>
- **Herres-Pawlis, Sonja; Pelz, Peter; Kockmann, Norbert; Gläser, Roger;
Richter, Manuela; Liermann, Johannes; Ortmeyer, Jochen; Heine, Ina;
Metzmacher, Amelie; Andres, Ann-Christin; Münzmay, Andreas; Heuer,
Jan-Ocko; Hagener, Malte; Dierkes, Jens; Wiljes, Cord; Lindstädt; Birte:**
Sektionskonzept Training & Education zur Einrichtung einer Sektion im
Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e. V. (1.1). Zenodo
2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5599770>
- **Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement an den Thüringer
Hochschulen:** Research Data Scarytales, abzurufen unter
<https://forschungsdaten-thueringen.de/fdm-scarytales/articles/ueberblick.html> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Krähwinkel, Esther; Langner, Patrick; Lipp, Robert & Pietsch, Andre
Manuel:** HeFDI Data Learning Materials: Forschungsdatenmanagement –
eine Online-Einführung. Zenodo 2022,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6373596>

- **Kretzer, Susanne; Mozygemba, Kati; Heuer, Jan-Ocko & Huber, Elisabeth:** Erläuterungen zur Verwendung der von Qualiservice bereitgestellten Vorlagen für die informierte Einwilligung. Qualiservice Working Papers 2-2020, Bremen, <http://dx.doi.org/10.26092/elib/192>
- **Lübke, Karsten; Schwarz, Tabea; Jeworutzki, Sebastian; Weckop, Michael:** Curriculare Integration – Wie findet Data Literacy Eingang in die Lehrpläne? In: Ebeling, Johanna; Koch, Henning; Roth-Grigori, Alexander (Hrsg.): Kompetenzerwerb im kritischen Umgang mit Daten, Data Literacy Education an deutschen Hochschulen, Edition Stifterverband. Essen 2021, S. 20–26, <https://www.stifterverband.org/download/file/fid/10642> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Nestor Infoclip** Datenmanagement, 06.06.2021, <https://meindigitalesarchiv.de/news/nestor-infoclip-datenmanagement/> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Nestor Infoclip** Dateiformate, 05.06.2021, <https://meindigitalesarchiv.de/news/nestor-infoclip-dateiformate/> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Petersen, Britta; Engelhardt, Claudia; Hörner, Tanja; Jacob, Juliane; Kvetnaya, Tatiana; Mühlichen, Andreas; Schranzhofer, Hermann; Schulz, Sandra; Slowig, Benjamin; Trautwein-Bruns, Ute; Voigt, Anne; Wiljes, Cord:** Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo 2022; <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>
- **Qualiservice:** Muster für die Einwilligungserklärung zur Primärforschung, 2020, https://www.qualiservice.org/files/content-theme/public/documents/downloads/Einwilligung_Pr%C3%A4rforschung_01_2020_barrierefrei.docx (abgerufen am 29.06.2023).
- **Reinhard, Selina; Koch, Maximilian:** (Center für digitale Systeme der FU Berlin): Exploring Data Literacy im Projekt „LEON – Learning Environments Online“, Video Datenethik, abzurufen unter <https://www.cedis.fu-berlin.de/services/e-learning/dataliteracy/lehrvideos/daten-ethik/index.html> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Ridsdale, Chantel; Rothwell, James; Smit, Mike; Bliemel, Michael:** Strategies and Best Practices for Data Literacy education Knowledge Synthesis Report, 2025, <https://doi.org/info:doi/10.13140/RG.2.1.1922.5044>

- **Schüller, Katharina; Busch, Paulina; Hindinger, Carina:** Future Skills: Ein Framework für Data Literacy – Kompetenzrahmen und Forschungsbericht. Arbeitspapier Nr. 47. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung, Zenodo 2019, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3349865>
- **Schüller, Katharina; Koch, Henning; Rampelt, Florian:** Data-Literacy-Charta, Version 1.2. Berlin: Stifterverband, Version 1.2 Stand: 8. Februar 2021, <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Schulte, Stefan:** Sensible Daten und Urheberrecht. Vortrag 108. Deutscher Bibliothekartag in Leipzig, 2019, <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0290-opus4-164001>
- **Sonderforschungsbereich Materiale Textkulturen (933)** der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG): Datenmanagementplan, Stand: Heidelberg. 20.12.2018. [https://www.materiale-textkulturen.de/dokumente/SFB_MTK\(933\)_Datenmanagementplan_20181220.pdf](https://www.materiale-textkulturen.de/dokumente/SFB_MTK(933)_Datenmanagementplan_20181220.pdf) (abgerufen am 29.06.2023).
- **Studien- und Prüfungsordnung für die Studienbereiche Marburg Skills und Interdisziplinarität in Mono- und Kombinationsbachelorstudiengängen der Philipps-Universität Marburg** vom 9. Februar 2022, veröffentlicht am 25.04.2022, <https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/recht/studprueo/01-bachelorstudiengaenge/37-2022.pdf> (abgerufen am 29.06.2023).
- **„Was ist MarSkills?“**, <https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/lehre/marskills/was-ist-marskills> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Wilke, Felicitas:** Künstliche Intelligenz diskriminiert (noch), Die Zeit, 18. Oktober 2018, <https://www.zeit.de/arbeit/2018-10/bewerbungsroboter-kuenstliche-intelligenz-amazon-frauen-diskriminierung> (abgerufen am 29.06.2023).
- **Wissenschaftsrat:** Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre; Köln 2022, <https://doi.org/10.57674/q1f4-g978>
- **Wuttke, Ulrike; Helling, Patrick:** Barcamp Data Literacy – Datenkompetenzen in den digitalen Geisteswissenschaften vermitteln. Erkenntnisse aus dem Workshop der AG Datenzentren während der DHd 2020 an der Universität Paderborn. Bausteine Forschungsdatenmanagement. Empfehlungen und Erfahrungsberichte für die Praxis von Forschungsdatenmanagerinnen und -managern Nr. 2/2020: S. 49–55, <https://doi.org/10.17192/bfdm.2020.2.8276>

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die
HeFDI-Geschäftsstelle

Philipps-Universität Marburg

HeFDI-Geschäftsstelle

Biegenstr. 36

35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de

Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

HESEN

Hessisches
Ministerium für
Wissenschaft
und Kunst

